

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE CIRURGIAS E ÓBITOS POR DOENÇAS CIRCULATÓRIAS NO PIAUÍ DE 2013 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252498

Arthur Cavalcante Morais Veras

Coautor(es):

Rodrigo Vieira do Nascimento

Carolinne Marques Freire e Silva

Laianne Martins Vieira Soares Silva

Mariana Monteiro Vieira Chaves

Orientadora: Michely Laiany Vieira Moura

RESUMO

INTRODUÇÃO: As doenças do aparelho circulatório, como o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), apresentam alta morbimortalidade social e demandam intervenção cirúrgica na saúde pública. Os principais desfechos do perioperatório dependem da morfologia e grau de acometimento patológico, podendo gerar complicações e, conseqüentemente, o óbito. OBJETIVOS: Analisar a relação entre cirurgias e óbitos por doenças do aparelho circulatório no

estado do Piauí no período de 2013 a 2022. MÉTODO: Estudo epidemiológico quantitativo retrospectivo baseado em dados do sistema DATASUS, relacionando cirurgias e óbitos por doenças circulatórias no Piauí entre 2013 e 2022. Variáveis analisadas incluíram grau de complexidade, caráter de atendimento, procedimento realizado, causa de óbito, número de internações, número de óbitos e taxa de mortalidade. RESULTADOS: No período analisado, houveram 10.457 óbitos em cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Piauí, sendo 576 relacionados a doenças do aparelho circulatório. A principal causa de óbito foi a revascularização miocárdica com circulação extracorpórea (94 óbitos), seguida pela implantação de cateter de longa permanência (60 óbitos). A maioria dos óbitos ocorreu em cirurgias de alta complexidade e casos de urgência. As cirurgias circulatórias representaram o quinto lugar em número de internações, com 23.540 casos. A taxa de mortalidade foi de 2,47%, sendo mais alta em cirurgias torácicas (13,86%) e neurológicas (10,59%). CONCLUSÃO: Os óbitos em cirurgias cardiovasculares no SUS no Piauí entre 2013 e 2022 ocorreram em situações de urgência, principalmente revascularização miocárdica com circulação extracorpórea e implantação de cateter de longa permanência. Apesar das taxas de internações e mortalidade não serem as mais elevadas, é fundamental aprimorar a qualidade e segurança cirúrgica. Políticas hospitalares e governamentais eficazes, juntamente com acompanhamento especializado intra-hospitalar, são essenciais para evitar o aumento da morbidade cirúrgica ao longo do tempo e melhorar a assistência no sistema de saúde pública do Piauí.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia, óbitos, doenças cardiovasculares, Piauí

Referências

CONSOLIM-COLOMBO, Fernanda M.; SARAIVA, José Francisco Kerr; IZAR, Maria Cristina de Oliveira. Tratado de Cardiologia: SOCESP. In: Tratado de Cardiologia: SOCESP. 2019. p. 1570-1570.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS.

Disponível em <http://www.datasus.gov.br> [Acessado em 15 de setembro de 2023].

Centro Universitário UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!